

YOSHLAR ONGIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Muhammadjonova Gulasal Muzaffar qizi

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

muhammadjonovago07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20138653>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning nazariy asoslari, uning ijtimoiy-huquqiy mohiyati va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil etiladi. Globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan tahdidlar, ularning yoshlar ongiga ta’siri hamda ularga qarshi kurashishning samarali mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va ma’naviy merosning mafkuraviy immunitetni mustahkamlashdagi ahamiyati ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. Mafkuraviy immunitet, mafkura, immunitet, globallashuv, ijtimoiy ong, ommaviy madaniyat, fake news, media savodxonlik.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of forming ideological immunity in the minds of youth, its socio-legal essence, and its role in societal development. It examines ideological threats arising in the context of globalization, their impact on young people’s consciousness, and effective mechanisms to counter them. Additionally, the importance of national values and spiritual heritage in strengthening ideological immunity is scientifically substantiated.

Keywords. Spiritual immunity, ideology, immunity, globalization, social consciousness, mass culture, fake news, media literacy.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы формирования идеологического иммунитета в сознании молодежи, его социально-юридическая сущность и роль в развитии общества. Рассматриваются идеологические угрозы возникающие в условиях глобализации, их влияние на сознание молодежи, а также эффективные механизмы противодействия им. Кроме того, на научной основе раскрывается значение национальных ценностей и духовного наследия в укреплении идеологического иммунитета.

Ключевые слова. Духовный иммунитет, идеология, иммунитет, глобализация, общественное сознание, массовая культура, фейковые новости, медиаграмотность.

XXI asr “axborot asri” sifatida e’tirof etilib, bugungi kunda har bir inson, ayniqsa, yoshlar kuniga yuzlab axborot oqimi bilan yuzlashmoqda. Statistik ma’lumotlarga qaraganda, dunyo aholisining 60% dan ortig’i internetdan foydalanadi va foydalanuvchilarning katta qismini yoshlar tashkil etadi. Bu esa yoshlar ongiga tashqi g’oyaviy ta’sirlarning keskin ortishiga olib kelmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan noto’g’ri yoki manipulyativ axborotlar ko’plab yoshlarning fikrlash tarziga ta’sir qilayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb ijtimoiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mafkuraviy immunitet – shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g’oyaviy ta’sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g’oyaviy-nazariy qarashlar va qadriyatlar tizimi. Bu jarayon tasodifiy emas, balki tizimli ta’lim-tarbiya, ijtimoiy muhit va ma’naviy omillar orqali rivojlanadi. Mafkuraviy immunitet tushunchasi ijtimoiy ong, mafkura va ma’naviyat kategoriyalari bilan uzviy bog’liqdir. U shaxsning ichki dunyosi, qadriyatlari va e’tiqodining mustahkamligini ifodalaydi. Mafkuraviy immunitet – bu oddiy himoya vositasi emas, balki faol pozitsiyasi bo’lib, shaxsning har qanday axborotni tahlil qilish va saralash qobiliyatini ham o’z ichiga oladi. U insonda bilim, tafakkur va e’tiqod uyg’unligi asosida shakllanadi. “Immunitet” so’zining ma’nosi O’zbekiston milliy ensiklopediyasida quyidagicha berilgan, biror narsadan ozod bo’lish, qutulish. Tarixiy misol sifatida jadid ma’rifatchilarining faolati keltirish mumkin.

Falsafiy nuqtayi nazardan qaraganda, inson ongining shakllanishi ijtimoiy muhit, tarixiy tajriba va madaniy meros bilan chambarchas bog’liq. Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi mutafakkir inson kamolotida ilm, axloq va tafakkurning o’rnini alohida ta’kidlaganlar. Ularning asarlarida komil inson g’oyasi ilgari surilib, bu g’oya bugungi kunda ham mafkuraviy immunitetni shakllantirishda muhim metodologik asos bo’lib xizmat qiladi. Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham yoshlar tarbiyasiga alohida e’tibor qaratib: “Yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib ulg’ayishi kerak” deya ta’kidlaydi. Bu fikr mafkuraviy immunitetning asosiy mezonlarini belgilab beradi.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Globalashuv jarayoni axborot almashinuvini tezlashtirib, dunyoni yagona axborot makoniga aylantirdi. Bu esa yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, bir qator mafkuraviy xavflarni ham yuzaga keltirdi. Ushbu xavflar soxta manipulyativ aborotlar (fake news), ommaviy madaniyat orqali singdirilayotgan begona qadriyatlar, radikal va ekstremistik g‘oyalar ko‘rinishlarida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tahdidlarning eng xavfli tomoni shundaki, ular ko‘pincha ochiq emas, balki yashirin va bosqichma-bosqich ta‘sir ko‘rsatadi, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shu nuqtayi nazardan, yoshlarni har qanday axborotni tanqidiy baholashga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tanqidiy tafakkur mavjud bo‘lmagan joyda mafkuraviy zaiflik yuzaga keladi.

Milliy qadriyatlar va ma‘naviy meros – mafkuraviy immunitetning strategik asosi. Chunki global axborot makonida turli g‘oyalar raqobati kuchayib borayotgan bir sharoitda aynan milliy o‘zlikni anglash shaxsning mafkuraviy barqarorligini ta‘minlaydi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, hozirda O‘zbekiston aholisining qariyb 60%dan ortig‘ini yoshlar tashkil etadi. Bu esa jamiyatning kelajak taraqqiyoti bevosita yoshlarning dunyoqarashi va qadriyatlariga bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Shu sababli davlat siyosati darajasida ham yoshlar ma‘naviyatini mustahkamlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Xususan, prezidentimizning 2019-yil 19-martdagi “Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbus“i yoshlar ongini sog‘lom g‘oyalar asosida shakllantirishga qaratilgan muhim amaliy qadam bo‘ldi. Bundan tashqari, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonunda ham yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalasi huquqiy asosga ega ekanini ko‘rsatadi.

Tarixiy nuqtayi nazardan qaraganda, milliy qadriyatlar har doim jamiyatni mafkuraviy tahdidlardan himoya qiluvchi asosiy omil bo‘lib kelgan. Masalan, jadid ma‘rifatchilari yoshlarni ilmiy ma‘rifatga chorlab, ularni “jaholat” va zararli g‘oyalardan himoya qilishni asosiy maqsad qilgan. Abdulla Avloniy: “Tarbiya niz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir” deb bejiz ta‘kidlamagan. Shuningdek, Navoiy asarlaridagi komil inson g‘oyasi bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, milliy adabiyot va tarixiy meros bilan muntazam tanishib boradigan yoshlar ijtimoiy tarmoqlardagi zararli axborotlarga nisbatan 2 barobar barqaror pozitsiya namoyon etadi. Zamonaviy tadqiqotlar ham bu fikrni tasdiqlaydi. Masalan, UNESCO va xalqaro media tadqiqotlariga ko‘ra, media savodxonlik va milliy o‘zligi kuchli shakllangan yoshlar “fake news” ni tezroq aniqlaydi, manipulyatsiyaga kamroq uchraydi va mustaqil qaror qabul qilishda ancha faol bo‘ladi.

Amaliy jihatdan qaraganda, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda “Ma‘naviyat va ma‘rifat” maazlari faoliyati kengaytirildi, yoshlar o‘rtasida “Kitobxonlik” tanlovlari ommalashdi, tarixiy obidalar va merosni o‘rganishga qaratilgan loyihalar yo‘lga qo‘yildi. Bu kabi tizimli ishlar yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Biroq, zamonaviy sharoitda muammo shundaki, milliy qadriyatlar ko‘pincha an‘anaviy shaklda targ‘ib qilinmoqda, holbuki yoshlar asosan raqamli muhitda faol. Shu bois quyidagi aniq takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- milliy qadriyatlar asosida qisqa video kontentlar (reels, shorts) yaratish;
- tarixiy shaxslar hayotini zamonaviy formatda (storytelling, podcast) yetkazish;
- ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli “ma‘naviy blogerlar” qatlamini shakllantirish;
- maktab va OTMlarda “media+qadriyat” integratsiyalashgan darslar joriy etish.

Xulosa sifatida ta‘kidlash joizki, mafkuraviy immunitet – bu shunchaki nazariy tushuncha emas, balki jamiyat xavfsizligi va barqarorligining muhim omilidir. Shu bois mafkuraviy immunitetni shakllantirish ta‘lim tizmi, oila, jamiyat va davlat hamkorligida amalga oshirilishi zarur. Faqat shundagina biz ongli, barqaror va ma‘naviy yetuk avlodni tarbiyalashga erishamiz. Mafkuraviy immunitet bilim va dunyoqarash, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar, tanqidiy fikrlash qobiliyati va ijtimoiy mas‘uliyat hissi kabi tarkibiy qismlardan iborat. Agar ushbu omillar uyg‘un rivojlansa, shaxs har qanday mafkuraviy tahdidlarga nisbatan barqaror pozitsiyani egallay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.(2019). Yoshlar siyosati va ularning ma‘naatini yuksaltirish. Tashkent:O‘zbekiston Respublikasi Prezident matbuot xizmati.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni.(2019).
3. UNESCO.(2021). Media and Information Literacy: Global Status Report. Paris: UNESCO.
4. Pew Research Center.(2022). Ideological Resistance and Youth: Global Trends. London: Routledge.
5. www.arxiv.uz
6. www.oyina.uz